

O Jovem Marcos: Testes de velatura na fixação da policromia durante a restauração de uma fotopintura

DOI:10.5281/zenodo.13743993

Ikaro Souza¹, Luana Possato², Prof. Marcelino Lopes³

¹ Graduado em Artes com ênfase em arte contemporânea pela UFSB, Campus Jorge Amado; Tecnólogo em Conservação e Restauro pelo IFMG, Campus Ouro Preto; Técnico em Conservação e Restauração pela FAOP. Email: ikaropetrov@gmail.com;

² Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFOP; Técnica em Conservação e Restauração pela FAOP. Email: luanamara.possato@gmail.com;

³ Graduado em Conservação e Restauração de Bens Móveis pela UFMG. Email: marcelinolopesdasilvanetto@gmail.com

Palavras-chaves: Restauração, papel, fotopintura, velatura.

O presente artigo aborda a metodologia aplicada durante o processo de restauração de uma fotopintura, técnica artística que combina elementos da fotografia e da pintura, amplamente difundida no Brasil durante a segunda metade do século XX. Considerando que essas obras estão intrinsecamente ligadas às noções de tempo e espaço, ou seja, à memória, que se constitui em uma rede dinâmica de símbolos e imagens, tal entendimento nos permite compreender os espaços simbólicos e afetivos ocupados por essas fotopinturas, justificando, assim, as intervenções e testes realizados. Para a condução do processo de restauração, foram realizadas pesquisas e análises preliminares que forneceram um entendimento abrangente da obra, permitindo a execução das intervenções apropriadas. A obra em questão, intitulada "Marcos", passou por procedimentos de tratamento do suporte, reforço de borda, fixação da policromia, velatura e reintegração cromática, todos realizados com o objetivo de preservar a integridade da peça e restaurar sua unidade potencial. O ponto central abordado neste artigo é a utilização da técnica de velatura, que consiste na aplicação de papel japonês sobre uma das faces da obra para a fixação da policromia. Este procedimento é raramente aplicado na frente da obra, pois pode dificultar a visualização da imagem; por isso, foram necessários testes para confirmar sua viabilidade como método. O uso da velatura foi considerado após numerosas discussões e experimentos com adesivos, que se mostraram ineficazes, já que a camada de gelatina com a policromia, continuava a se desprender. Assim, a velatura emergiu como uma das soluções definitivas, empregando-se a menor camada de papel japonês, para não obliterar, e adesivo Mowiol.